

Vol. III
No. 11
Enero - Abril
2026

Gloria Leticia Corrales Félix

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-9258-3482>

Juan Carlos Arturo González Castro

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

juanc.gonzalezcst@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-8886-5129>

Juana María Tostado Assid

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

juana.tostadoss@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-0444-1394>

Cómo citar este texto:

Corrales Félix, G. L., González Castro, J. C. A., Tostado Assid, J. M. (2026). Transformando el Aprendizaje: Impacto de la Innovación Educativa en la Enseñanza. Revista Holón. Vol. III, No. 11. Enero – Abril 2026. Pp. 61-76. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 agosto 2025

Aceptado: 1 diciembre 2025

Publicado: Enero - Abril de 2026

Indexada y catalogado por:

Transformando el Aprendizaje: Impacto de la Innovación Educativa en la Enseñanza

Transforming Learning: Impact of Educational Innovation on Teaching

Gloria Leticia Corrales Félix

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-9258-3482>

Juan Carlos Arturo González Castro

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

juanc.gonzalezcst@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-8886-5129>

Juana María Tostado Assid

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
México

juana.tostadoss@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-0444-1394>

...

Correspondencia: gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

RESUMEN

En el actual contexto de cambio y transformación constante, la innovación educativa se posiciona como un pilar clave para renovar los procesos de enseñanza-aprendizaje. De ahí que el propósito de este artículo sea lograr una revisión que permita analizar la importancia de la innovación educativa en los procesos de enseñanza y su impacto en la formación de los estudiantes. Este se realizó mediante una revisión bibliográfica con enfoque descriptivo relacionado con la innovación educativa y elementos que están vinculados en estrategias vanguardistas, para que los estudiantes se motiven en la búsqueda de los aprendizajes. Los resultados indican que la innovación en la enseñanza es una transformación que va más allá del simple uso de herramientas tecnológicas: implica un rediseño profundo de métodos, contenidos y estructuras pedagógicas que permitan una educación significativa, inclusiva y crítica. Por lo que debe abordarse de manera sistémica, involucrando a directivos académicos, docentes preparados, líderes pedagógicos y tiempos adecuados de aprendizaje.

Palabras clave: Educación, estrategias educativas, motivación, tendencia educacional, enseñanza.

Abstract

In the current context of constant change and transformation, educational innovation is positioned as a key pillar for renewing teaching-learning processes. The purpose of this article is to understand the importance of educational innovation in teaching processes and its impact on student development. The review was conducted through a descriptive literature review related to educational innovation and elements linked to cutting-edge strategies to motivate students in their pursuit of learning. The results indicate that innovation in teaching is a transformation that goes beyond the simple use of technological tools: it involves a profound redesign of methods, content, and pedagogical structures that enable meaningful, inclusive, and critical education. Therefore, it must be addressed systematically, involving academic directors, trained teachers, pedagogical leaders, and appropriate learning times.

Keywords: Education, Educational strategies, motivation, educational trend, teaching.

TRANSFORMANDO A APRENDIZAGEM: O IMPACTO DA INOVAÇÃO EDUCACIONAL NO ENSINO

Resumo

No contexto atual de constantes mudanças e transformações, a inovação educacional posiciona-se como um pilar fundamental para a renovação dos processos de ensino-aprendizagem. O objetivo deste artigo é compreender a importância da inovação educacional nos processos de ensino e seu impacto no desenvolvimento do aluno. Foi realizada uma revisão descritiva da literatura sobre inovação educacional e seus elementos atrelados a estratégias de ponta para motivar os alunos na busca pela aprendizagem. Os resultados indicam que a inovação no ensino é uma transformação que vai além do simples uso de ferramentas tecnológicas: envolve uma profunda reformulação de métodos, conteúdos e estruturas pedagógicas que possibilitem uma educação significativa, inclusiva e crítica. Portanto, deve ser abordada de forma sistêmica, envolvendo diretores acadêmicos, professores capacitados, líderes pedagógicos e tempos de aprendizagem adequados.

Palavras-chave: Educação, ensino eficaz, estratégias didáticas, motivação, tendência educacional.

TRANSFORMER L'APPRENTISSAGE : L'IMPACT DE L'INNOVATION PEDAGOGIQUE SUR L'ENSEIGNEMENT

Résumé

Dans le contexte actuel de changements et de transformations constants, l'innovation pédagogique se positionne comme un pilier essentiel du renouvellement des processus d'enseignement-apprentissage. Cet article vise à comprendre l'importance de l'innovation pédagogique dans les processus d'enseignement et son impact sur le développement des élèves. Une revue de la littérature descriptive a été menée sur l'innovation pédagogique et ses composantes liées aux stratégies innovantes visant à motiver les élèves dans leur quête d'apprentissage. Les résultats indiquent que l'innovation pédagogique est une transformation qui va au-delà de la simple utilisation d'outils technologiques : elle implique une refonte profonde des méthodes, des contenus et des structures pédagogiques, favorisant un enseignement pertinent, inclusif et critique. Par conséquent, elle doit être abordée de manière systémique, en impliquant les directeurs d'établissement, les enseignants formés, les responsables pédagogiques et en mettant en place des temps d'apprentissage adaptés.

Mots clés : Éducation, enseignement efficace, stratégies didactiques, motivation, tendance pédagogique.

INTRODUCCIÓN

La educación es base esencial para el desarrollo de la sociedad. En la actualidad, las instituciones educativas enfrentan una etapa de constante cambio, impulsada principalmente por la aceleración de la era digital, por lo que requiere innovar continuamente en los procesos de adquisición del conocimiento y en las

estrategias de enseñanza. Adaptarse a esta transformación es importante para formar personas preparadas para los desafíos del futuro.

En este contexto la innovación educativa ha surgido como una respuesta directa a las exigencias de este nuevo entorno ofreciendo nuevas metodologías, herramientas y enfoques que hacen que el aprendizaje sea más accesible, efectivo y motivador. Esta alineación con las necesidades y expectativas de los estudiantes promueve un aprendizaje más significativo y colaborativo. En concordancia, Cahyani (2019) destacan que la innovación en los procesos de aprendizaje favorece el desarrollo del pensamiento creativo, la mejora en la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la autogestión.

En términos conceptuales, la innovación educativa se define como la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias y de crear formas de percibir y abordar los problemas formativos, centrándose en la flexibilidad, experimentación y los cambios planificados (UNESCO, como se citó en Rincón Ussa, et. al., 2020. p. 23). En este sentido, esta transformación es de carácter integral, ya que implica la realización de cambios en el currículo, las estrategias de enseñanza, las políticas administrativas y la capacitación docente para fortalecer el sistema educativo en su conjunto (Serdyukov, 2017).

Dada la complejidad del concepto de innovación, su estudio requiere una aproximación multidimensional y sistémica. Venegas (2018); y Macanchí Pico, et. al. (2020) señalan que la innovación debe considerarse un método continuo, integrador y transformador, que abarca elementos tecnológicos, didácticos, pedagógicos y humanos. Por su parte Mykhailyshyn, et. al. (2018) la definen como toda actividad novedosa u organizacional orientada a asegurar el desarrollo y la relevancia de las instituciones educativas y su pertinencia.

Consecuente con esta visión integral, investigaciones recientes demuestran que la innovación, especialmente en contextos vulnerables o con limitaciones tecnológicas, requiere fundamentalmente flexibilidad curricular, participación social y adaptaciones basadas en principios neuroeducativos (Morales y Baliños, 2025). Además, subrayan que la innovación no es un fin tecnológico, sino un proceso didáctico profundo. En sintonía con esta idea, otros autores han explorado cómo la implementación efectiva de estrategias innovadoras solo es viable cuando se alinea con los principios del pensamiento complejo y la cognición del estudiante, promoviendo transformaciones significativas y no meramente instrumentales en el aula (Brown Wiltshire, 2024)

Es esta naturaleza abarcadora, que se extiende desde la actualización de contenidos (dimensión epistemológica) hasta la flexibilidad en las estrategias (dimensión didáctica) lo que justifica la necesidad de una revisión exhaustiva para entender su impacto real.

Para analizar esta transformación en profundidad, el presente trabajo adopta un enfoque de revisión bibliográfica descriptiva. Esta aproximación metodológica permite una exploración sistemática y rigurosa de las bases de datos académicas, con el fin de identificar, sintetizar y analizar críticamente la literatura más relevante sobre la evolución histórica de la educación y las tendencias innovadoras. De esta manera, se asegura que los resultados presentados estén sólidamente fundamentados en el conocimiento científico más reciente, proporcionando un panorama claro y referenciado de los avances y desafíos de la innovación educativa.

A partir de la revisión, se exponen resultados significativos sobre cómo la innovación se traduce en prácticas de aula efectivas, tales como la gamificación, el aprendizaje experiencial, adaptativo y el uso de realidad virtual. Estos hallazgos son contrastados en la discusión, donde se analizan las distintas clasificaciones de la innovación (disruptiva, incremental, pedagógica, tecnológica) frente a las condiciones necesarias para su implementación exitosa (liderazgo pedagógico, capacitación docente, respeto a la diversidad y tiempo de aprendizaje). Finalmente, el texto culmina con las conclusiones que sintetizan el impacto de esta transformación y trazan líneas de reflexión para futuras investigaciones, asegurando que la educación se mantenga pertinente, inclusiva y crítica.

En consecuencia, el propósito de este artículo es comprender la importancia de la innovación educativa en los procesos de enseñanza y su impacto en la formación de los estudiantes.

MÉTODO

El presente trabajo se enmarca en una estructura de Artículo de Revisión que emplea un enfoque descriptivo-sistemático. Este diseño metodológico busca identificar, analizar, sintetizar y evaluar críticamente el cuerpo de conocimiento existente sobre la innovación educativa y su impacto en la enseñanza, garantizando la trazabilidad y solidez de los resultados presentados.

Estrategia de búsqueda y fuentes de información

La búsqueda de literatura se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024 para certificar la inclusión de material con la vigencia y relevancia necesarias en un campo de rápida evolución como la innovación educativa. Las principales bases de datos y repositorios académicos consultados fueron:

- Bases de datos de alto impacto: Scopus
- Repositorios Iberoamericanos: Redalyc y SciELO
- Complementarios: Google Scholar y Dialnet, para incorporar literatura especializada y tesis doctorales.

Los términos de búsqueda se estructuraron utilizando el vocabulario controlado del Tesauro ERIC (Education Resources Information Center) y del Tesauro UNESCO. De esa forma, se legitimaba la precisión semántica de las palabras clave. Además, se emplearon los operadores booleanos AND/OR para combinar los siguientes descriptores en español y en inglés como “innovación educativa”, “estrategias educativas”, “educational innovation”, “learning” y “education”.

Se aplicaron criterios rigurosos de selección a los documentos obtenidos en la fase de búsqueda:

Tipo de documento:

- De inclusión. Artículos de investigación empírica (cualitativa, cuantitativa, mixta), artículos de revisión sistemática, libros capítulos de libros y tesis doctorales. Publicados entre 2018-2024. Español e inglés. Documentos con disponibilidad de texto completo, Open Access.
- De exclusión: artículos de prensa no revisados por pares, documentos de opinión, editoriales, resúmenes de congresos (sin publicaciones). Publicaciones antes de 2018, exceptuando obras fundacionales. Otros idiomas. Documentos con textos no recuperables.

Proceso de selección y síntesis de la Información

El proceso de selección se llevó a cabo en tres fases secuenciales:

1. Identificación: Aplicación de estrategias de búsqueda y registro del número inicial de documentos.
2. Selección rigurosa y eliminación de elementos irrelevantes o inadecuados: Los artículos fueron sometidos por título y por resumen a una revisión preliminar para descartar aquellos que no cumplían con los criterios establecidos.
3. Análisis final: Posteriormente se elaboró la lectura completa de los documentos seleccionados para confirmar su relevancia y calidad metodológica. Para la extracción de la información importante, se diseñó una matriz de datos que incluyó campos como autor, año, tipo de innovación abordada (tecnológica, pedagógica o curricular), principales resultados y sus implicaciones educativas.

La información extraída fue procesada mediante una síntesis narrativa que derivó en el estado del arte. Ahí se organizaron los hallazgos en categorías temáticas preestablecidas, como las mencionadas en líneas anteriores: evolución histórica, clasificación de innovaciones, impacto en habilidades y estrategias de implementación. Esta síntesis permitió construir la base argumental para las secciones de Resultados y Discusión de este artículo.

RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados más relevantes de la revisión bibliográfica, organizados en la evolución histórica del proceso educativo y las clasificaciones de la innovación educativa, que sirven de fundamento para comprender las estrategias actuales de enseñanza.

Evolución de Educación

La educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades, evolucionando desde técnicas rudimentarias en la antigüedad hasta sistemas interconectados en la actualidad.

Edad Antigua: (3000 a.C.- 476 d.C.) Aparece la escritura y se desarrollan las primeras civilizaciones en culturas como Mesopotamia, Egipto y Grecia. Durante esa etapa aparece el humanismo como modelo de educación universal. Los sistemas educativos se orientan a desarrollar conocimientos, habilidades y recursos culturales que se divulgaron de una generación a otra. En esta etapa la educación se transmitía de manera oral, por medio de la enseñanza directa de un maestro a su discípulo, asegurando la continuidad de los conocimientos, tradiciones a lo largo de las generaciones. Estas prácticas sentaron las bases de modelos educativos que evolucionaron a lo largo del tiempo (Mosquera Salazar, 2025).

Edad Media: Esta etapa estaba representada por sectores de la sociedad principalmente por la nobleza y el clero. Los métodos de enseñanza consistían en procesos de memorización de textos y la repetición de los contenidos que eran principalmente de filosofía y teología. Desde el punto de vista educativo un evento clave que marcó esta época fue la creación de las primeras universidades (Pérez Figueiras y Cadena Quelal, 2024) lo que dio origen a la formalización del conocimiento y su transmisión a futuras generaciones.

Edad Moderna: De acuerdo con Pérez Figueiras y Cadena Quelal (2024), este período de la historia se ubicó entre la edad media y la edad contemporánea, entre los siglos XV y XVIII. Fue un periodo de grandes cambios en los sectores políticos, sociales, económicos, educativos y culturales, se introdujeron corrientes como el humanismo renacentista, la ilustración y la revolución industrial.

Por otro lado, en el **Renacimiento**, surgió el interés por el aprendizaje y las ideas humanistas. Los personajes protagónicos lucharon por una educación donde prevalecieron las artes, literatura, historia y las ciencias. Se crearon instituciones de educación superior como la Universidad de Bolonia y la Universidad de París. Esto dio origen a las bases académicas modernas.

Los autores también indican que la **Ilustración** trajo cambios relevantes en la filosofía y en los métodos educativos. Surgieron pensadores como John Locke y Rousseau que consideraban que la educación era un medio para fomentar la individualidad, el pensamiento crítico y el desarrollo social. Surgieron las escuelas públicas y leyes que regulaban que la educación era obligatoria, lo cual permitió el progreso social. Esta etapa promovió una educación más racional y científica, la educación era laica.

Además, incluyen la llegada de la **revolución industrial** como un factor influyente en la transformación educativa. Explican que el incremento de la urbanización y la industrialización, aumentó la demanda de trabajadores preparados y alfabetizados. Para cubrir estas necesidades, surgieron sistemas de educación masivos, inspirados en los métodos de producción industrial, con currículos estandarizados, niveles de grado por edad, asistencia obligatoria de los estudiantes que se convirtió en norma.

En esta época la educación comenzó a ser vista como un derecho universal, se formaron sistemas educativos públicos, la educación se expandió a las clases trabajadoras, se formaron escuelas técnicas y profesionales.

Época Contemporánea: Se caracteriza por alcanzar niveles de desarrollo que permiten a los investigadores, docentes y epistemólogos comprender y valorar los conocimientos logrados de manera diferente a como se realizaba en épocas anteriores (Pérez Figueiras y Cadena Quelal, 2024). Este periodo se distingue por la diversidad de la educación y la valoración de inclusión social. La educación se enfoca en la formación de las personas, incluye la enseñanza de destrezas técnicas y sociales, se centra en la formación de individuos críticos y responsables de su medio ambiente. Representa elementos esenciales en las instituciones educativas incluidas las funciones de las mismas. Los paradigmas de la educación en esta etapa son: cognitivo, constructivista y socio histórico.

Época Digital: A finales del siglo XX e inicios del XXI, se incrementó el uso de tecnologías educativas y plataformas de aprendizaje en línea, transformando el modelo tradicional de enseñanza. Las herramientas digitales han modificado la pedagogía al proporcionar métodos innovadores que se ajustan a los diferentes estilos de aprendizaje. La implementación de aulas virtuales, software educativo interactivo, estrategias de autoaprendizaje y experiencias personalizadas, ha permitido mayor flexibilidad y adaptabilidad en el proceso educativo, haciéndolo más interactivo y atractivo para los estudiantes (Singh, et. al., 2023).

A pesar del avance que se ha logrado en la educación a lo largo de los siglos, aún persisten áreas de oportunidad para garantizar una educación de calidad y equitativa para todos.

Tipos de innovación educativa

La innovación educativa consiste en generar cambios significativos en los métodos de enseñanza aprendizaje, transformando materiales, métodos, contenidos para mejorar la educación (Murillo, 2017). Su impacto se extiende a diversas áreas, por lo general, responde a una necesidad que requiere una solución integral, por lo que se puede clasificar de diversas maneras y perspectivas según diferentes autores. Para Murillo (2017) la innovación educativa puede ser disruptiva, revolucionaria, incremental y de mejora continua.

Innovación disruptiva: Es una propuesta que tiene el potencial de influir en el contexto educativo. Su impacto incide en los métodos, técnicas de enseñanza aprendizaje modificando de manera permanente la relación de los actores del contexto, los medios y el entorno.

Innovación revolucionaria: Este tipo de innovación representa un nuevo paradigma que es clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y un cambio importante en las prácticas existentes. Su contribución al método de enseñanza aprendizaje es tan relevante e innovadora que no se encuentran precedentes en el ámbito educativo.

Innovación incremental: Representa una transformación que se fundamenta en los elementos de una estructura preexistente dentro de un diseño ya establecido. La finalidad es perfeccionar y fortalecer la metodología, estrategia, proceso, procedimiento existente logrando mejoras significativas sin alterar la esencia de la estructura original.

Mejora continua: Es la implementación de cambios progresivos que mejoran ciertos elementos de la innovación educativa sin cambiar de manera significativa el proceso. Estas modificaciones pueden generar una optimización en la entrega de contenidos o en los métodos establecidos, generando cambios constantes dentro del sistema educativo.

Por otra parte, para Mykhailyshyn, et. al. (2018) la innovación educativa debe cumplir con su objetivo de realizar actividades novedosas y creativas. Dichas actividades las clasifica en:

- Innovación pedagógica: implica cambios en los métodos de enseñanza y en la estructura del proceso educativo. Se basa en la incorporación de modelos educativos innovadores que redefinen su esencia y elementos claves en la educación, como la interacción del docente con los estudiantes, el rol de cada uno en el aprendizaje. También, buscar mejorar la organización de enseñanza por medio de las TICs.
- Innovación científico-metodológica: Consiste en la actualización de los contenidos temáticos de los programas educativos considerando las tendencias nacionales e internacionales; realización de cursos innovadores, creación de materiales didácticos vanguardista y novedosos por ejemplo nuevos libros de textos, programas, material científico-metodológico.
- Innovación tecnológica: Uso de nuevas tecnologías de aprendizaje o mejoradas (ejemplo la educación a distancia o en línea, tecnología de internet, tecnología de proyectos, etc.); acceso a bibliotecas electrónicas a estudiantes y docente, creación de un sistema de información interuniversitaria del desarrollo educativo, para que adquieran nuevas herramientas digitales, las cuales son favorables para alcanzar los aprendizajes.

En cambio, Fiore (2019) menciona que la innovación educativa se clasifica en tres dimensiones las cuales son las siguientes.

- Epistemológica: la innovación consiste en que se realiza actualización de los contenidos de enseñanza, se utilizan modelos educativos que incorporan conocimientos específicos que permiten el desarrollo del pensamiento crítico-productivo para generar cambios tecnológicos a favor de la sociedad.
- Pedagógica: la enseñanza se basa en un conjunto de conocimientos que fortalecen a la educación. La labor del docente no es transmisión de contenido, consiste en innovar para fomentar la reflexión del estudiante sobre su aprendizaje y la aplicación de los conocimientos en su desarrollo y transformación.
- Didáctica: la innovación surge cuando el espacio curricular permite al maestro flexibilidad para adecuar su trabajo y modificar los contenidos según las necesidades de las estudiantes. Esto significa que no utiliza las mismas estrategias de enseñanza año con año. El docente realiza una

planificación estratégica en las que se establecen metas, recursos y plazo, pero siempre de manera flexible por las problemáticas que se puedan presentar en su aplicación.

Discusión y criterios de implementación

La innovación en la enseñanza aborda la continuidad de las áreas de oportunidad en la educación, a pesar de los avances, y se enfoca en los criterios fundamentales para la implementación de la innovación. Su objetivo es mejorar la calidad de la educación y los conocimientos del estudiante, para ello es esencial tener los objetivos claros sobre qué se requiere enseñar, el método a desarrollar y los cambios que se van a llevar a cabo para cumplir las metas propuestas (Pacheco Salazar, 2020).

Criterios para la implementación de la innovación educativa en las aulas:

Para aplicar el proceso de innovación en los organismos educativos es importante crear condiciones para que se obtenga el propósito deseado.

Condiciones, según Venegas (2018) serían las siguientes opciones:

- Transformar las instituciones educativas, mediante desarrollos de programas interdisciplinarios, así como actualización y certificación de los programas de estudio, utilizar plataformas educativas globales, convenios con el sector empresarial para beneficios de los estudiantes, formación humanista, cursos de actualización para mejorar el desempeño docente
- Aplicar aprendizaje vivencial y basado en retos. El aprendizaje basado en retos es un método pedagógico donde los estudiantes participan en la resolución de problemas reales diseñados en forma de reto. En el aprendizaje vivencial los estudiantes adquieren los conocimientos de forma activa ya que se involucran de manera directa en la dinámica de los métodos de aprendizaje.
- Desarrollar habilidades. Fomentar competencias esenciales para triunfar en el mundo digital y globalizado, que van desde dominio de comprensión lectora, ciencias, civismo, habilidades de sociabilidad, de comunicación, tecnología, manejo de toma de decisiones, autogestión y sociocultural entre otras.
- Aprendizaje para la vida. Se refiere a aprender a aprender y desaprender para reaprender, estas son las habilidades importantes para lograr las metas del desarrollo personal y profesional en un presente y futuro de constantes cambios y retos.
- Divulgación y cooperación: Compartir conocimientos y formar redes de cooperación entre instituciones educativas que compartan enfoques multidisciplinarios todo enfocado en el aprendizaje de los alumnos.

Pacheco Salazar (2020), por su parte, considera otros criterios que también deben tenerse en cuenta para implementar la innovación educativa en el contexto educativo. Estas serían las siguientes:

- Docentes preparados, se necesitan profesores comprometidos, creativos, empáticos con constancia y que tengan la habilidad de motivar y emocionar a los estudiantes. Docentes autocríticos, flexibles para reinventar y transformar sus estrategias de enseñanza según las necesidades de los estudiantes. Que estén en constante autoformación.
- Liderazgo pedagógico, que sea inclusivo, cooperativo, capaz de generar y preservar una formación innovadora en el centro de estudio. El trabajo colaborativo es básico en este rubro.
- Revisión crítica de la escuela, es indispensable desaprender el modelo educativo centrado en el contenido y la memorización, es crucial construir modelos centrados en estrategias activas, como autorregulación del aprendizaje, trabajo colaborativo y cooperativo.
- Diversidad, la innovación educativa va de la mano con la diversidad, aprendizaje personalizado y la inclusión. El dialogo entre los actores involucrados propicia una educación transformadora. También es necesario que las aulas sean áreas libres de estereotipos, prejuicios, y no etiquetar a los estudiantes ni condicionar sus planes de vida.
- Tiempo de aprendizaje, para lograr los conocimientos se requiere el tiempo justo para cada tarea educativa y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje para que sea significativo, profundo y perdurable. Es esencial que “los estudiantes requieren pasar tiempo áulico para reflexionar, distraerse, para equivocarse, observar y tiempo para obtener conocimientos a profundidad” (Joan Domènech citado en Pacheco-Salazar, 2020).
- Construir ciudadanía, consiste en formar ciudadanos con habilidad de relacionarse desde el respeto mutuo y en los derechos humanos. Formar personas con inteligencia socioemocional y empatía por su entorno. Que vivan en un clima escolar positivo con una convivencia cordial son también esenciales para la innovación educativa.
- Mejora continua: Trabajar constantemente para mejorar las estrategias y lograr mejores aprendizajes en los estudiantes, para formar ciudadanos críticos y solidarios con la sociedad.

Conclusión de la discusión: El mundo está en constante cambio y transformación, el área de la educación no es una excepción por lo que la innovación es fundamental. En consecuencia, es necesario reorganizar la administración, contar con docentes que estén preparados con solidas competencias personales y profesionales que fomenten en los alumnos compromisos activos de aprendizaje. En consecuencia, todo método de enseñanza aprendizaje debe dirigirse hacia la búsqueda e implementación de herramientas y técnicas innovadoras que ayuden a obtener una educación de calidad (García, 2022). La innovación busca que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas (Pacheco Salazar, 2020).

Estrategias de innovación educativa para implementar en el aula

Las estrategias novedosas son un componente esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque su propósito es fomentar un proceso educativo eficiente. La innovación pedagógica se basa en la mejora del proceso de los conocimientos por medio del desarrollo de competencias e interrelación de sus aprendizajes previos y la adquisición de nuevos conocimientos (Delgado Saeteros, et. al., 2024).

Gamificación: Se estimula a los estudiantes a través del juego, generando ambientes entretenidos y participativos. La estrategia es crear recompensas y retos que estimulen la motivación y el interés del estudiante.

Aprendizaje experiencial: Se centra en poner en práctica los conceptos teóricos, a través de la participación activa en proyectos, pasantías y simulaciones. En esta estrategia los estudiantes además de adquirir conocimientos desarrollan capacidades como el pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración. Se realiza una conexión directa entre lo teórico y la práctica, lo que favorece la motivación y atención de los estudiantes potenciando un aprendizaje más duradero y transferible, por lo tanto, los estudiantes están más preparados para afrontar las demandas laborales y sociales. (Delgado Saeteros. et. al., 2024)

Desarrollo de habilidades blandas: Se basa en desarrollar habilidades interpersonales y sociales para desempeñarse de manera asertiva en el mundo laboral y en la continuidad de la vida. Consiste en incluir en el currículo educativo el pensamiento crítico, trabajo en equipo, comunicación asertiva, creatividad, conciencia con el entorno para fomentar competencias básicas en el alumno (Delgado Saeteros, et. al., 2024). Mediante el desarrollo de actividades prácticas, el diálogo constante y el trabajo en equipo, los estudiantes no solo perfeccionan sus habilidades académicas, sino que también enriquecen su inteligencia emocional y fortalecen sus competencias sociales.

Por consiguiente, el desarrollo de las habilidades blandas permite que los estudiantes tengan herramientas para desempeñarse de manera positiva en un mundo globalizado e interconectado.

Realidad virtual y aumentada: Los estudiantes están en contacto con escenarios inéditos. Permite adentrarse a lugares, ideas, conceptos, situaciones que antes parecían inalcanzables. Pueden recorrer épocas pasadas, observar el cuerpo humano desde una perspectiva tridimensional, realizar viajes virtuales a diferentes partes del mundo sin salir del salón de clase.- Esto genera una experiencia impactante y satisfactoria que logra que los conocimientos queden guardados en la memoria de largo plazo.

Aprendizaje móvil: Se basa en el recurso de la tecnología móvil. Se utilizan dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, laptops como herramientas de innovación educativa. Permiten a los educandos acceder a los materiales didácticos desde cualquier lugar y cualquier momento. Con aplicaciones interactivas, juegos didácticos y plataformas en línea, puedes modificar la experiencia de adquirir los conocimientos y hacerla más estimulante y significativa, así la forma de aprender es atractiva y dinámica (Calzadilla, 2025; Picón y Correa, 2022). Los estudiantes se interesan en las dinámicas de aprendizaje debido a la flexibilidad y a la frecuencia para revisarlas.

Aprendizaje adaptativo: Recurre a una base de datos para alinear el contenido temático al ritmo, fortalezas y debilidades de cada estudiante. Considera los diferentes estilos de aprendizajes y permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo. Fomenta un aprendizaje inclusivo y eficaz (Xie, et. al., 2023; McCraney, 2025).

CONCLUSIONES

Se concluye que la innovación educativa se consolida como un eje transformador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al integrar enfoques pedagógicos contemporáneos, herramientas tecnológicas y estrategias centradas en el estudiante. A lo largo de este trabajo se ha evidenciado que la evolución histórica de la educación, desde sus formas tradicionales hasta los modelos digitales actuales, responde a una necesidad constante de adaptación a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Esta transformación no solo ha modificado la estructura de los sistemas educativos, sino que ha impactado directamente en el desarrollo de habilidades críticas para la vida en un entorno globalizado.

A partir del análisis de diferentes tipos y dimensiones de innovación, aquellas como disruptiva, incremental, pedagógica, tecnológica, didáctica, entre otras, se comprende que innovar no significa únicamente incorporar tecnología, sino rediseñar intencionalmente los métodos, contenidos y formas de interacción en el aula. La implementación exitosa de la innovación educativa requiere condiciones institucionales adecuadas, docentes capacitados, liderazgo pedagógico, inclusión, respeto a la diversidad y tiempo suficiente para los procesos de aprendizaje.

Asimismo, las estrategias aplicadas en el aula, como la gamificación, el aprendizaje experiencial, adaptativo y el uso de realidad virtual reflejan el potencial de una enseñanza significativa y personalizada. Estas prácticas fortalecen la motivación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la inteligencia emocional, habilidades imprescindibles en el siglo XXI.

En síntesis, la innovación educativa no es una tendencia pasajera, sino un proceso continuo, integrador y necesario para asegurar una educación de calidad, equitativa y pertinente. Su impacto no solo se mide en el rendimiento académico, sino en la capacidad de formar ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con la transformación de su realidad.

REFERENCIAS

Brown Wiltshire, E. (2024). Sistematización de estrategias de aprendizajes de alto nivel basadas en la neuroeducación. *Revista Holón*, 2(5), 16-29.

<https://up-rid.up.ac.pa/8089/>

Cahyani, I. (2019). Optimizing Educational Innovation through Problem-based Learning: How Experiential Learning Approach works in Literacy and Language Development. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(8), 383-400.

<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/567>

- Calzadilla, C. M. (2025). 7 ejemplos de innovación educativa que puedes aplicar en el aula. *Mundo Posgrado*.
<https://www.mundoposgrado.com/ejemplos-de-innovacion-educativa/>
- Delgado Saeteros, E. Z., Lema Cachinell, B. M., Lema Cachinell, A. N. (2024). Estrategias pedagógicas innovadoras para el desarrollo de aprendizajes significativos en la educación superior. *Prohominum. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 6(1), 80-88.
<https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0228>
- Fiore, M. (2019). *Innovar es hacer que los alumnos aprendan: La Implementación de experiencias de innovación pedagógica en escuelas que participaron en el Programa Escuelas de Innovación Pedagógica (EIP)*. [Tesis de Grado. Universidad de San Andrés Escuela de Educación Maestría en Educación].
<https://repositorio.udes.a.edu.ar/jspui/bitstream/10908/18567/1/%5BP%5D%5BW%5D%2>
- García, W. R. M. (2022). La innovación educativa como elemento transformador para la enseñanza en la unidad educativa “Augusto Solórzano Hoyos. *Revista EDUCARE-UPEL-IPB-Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(2), 310-330.
<https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1775>
- Kiss, T. (25 de mayo de 2025). Prehistoria. *Enciclopedia Humanidades*.
<https://humanidades.com/prehistoria/>
- Macanchí Pico, M. L., Orozco Castillo, B. M., Campoverde Encalada, M. A. (2020). Innovación educativa, pedagógica y didáctica. Concepciones para la práctica en la educación superior. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(1), 396-403.
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1465/1482>
- McCraney, M. (January 29 2025). Innovative Education Methods: Transforming Teaching and Learning. American College of Education. *American College of Education*.
<https://ace.edu/blog/innovative-education-methods-transforming-teaching-and-learning/>
- Morales, J. E. R., Baliños, A. G. J. (2025). Didáctica en contextos de vulnerabilidad con insuficiente infraestructura tecnológica. *Revista Holón*, 3(9), 18-32.
<https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon/article/view/7717>
- Mosquera Salazar, E. (2025). La educación en la Edad Antigua y la Edad Media. *HisPaDis*, 1(01), 15-21.
<https://doi.org/10.59989/hispadis.v1i01.38>
- Murillo, A. (octubre 3, 2017). Qué es Innovación educativa. *Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación*. Tecnológico de Monterrey.
<https://observatorio.tec.mx/innovacion-educativa/>

- Mykhailyshyn, H., Kondur, O., Serman, L. (2018). Innovación educativa e innovaciones educativas en las instituciones de educación superior modernas. *Revista de la Universidad Nacional Precarpática Vasyly Stefanyk*, 5(1), 9-16.
<https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3481/3956>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2022). *El futuro de la educación en la era digital*. UNESCO.
<https://www.unesco.org/education/digital>
- Pacheco Salazar, B. (agosto, 3 2020). Siete claves para la innovación educativa. *El País, Planeta Futuro*.
https://elpais.com/elpais/2020/07/31/planeta_futuro/1596204508_015285.html#:~:text=6.,solo%20es%20 posible%20innovar%20innovando
- Pérez Figueiras, I., Cadena Quelal, E. (2024). *Historia de la educación*. Tecnológico universitario Pichincha.
<https://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/bitstream/123456789/982/1/La%20Historia%20de%20la%20Educacion.pdf>
- Picón, P. E. C., Correa, L. J. H. (2022). Tecnología, educación y poder: una dominante correlación desde el estado moderno. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, 2(17).
<https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/726>
- Rincón Ussa, L. J., Fandiño Parra, Y. J., Cortés Ibañez, A. M. (2020). Innovación Educativa mediante Estrategias de Enseñanza Mediadas por las TIC en la Formación Inicial del Profesorado de Inglés. *GIST – Revista de Investigación en Educación y Aprendizaje*, 21, 91–117.
<https://doi.org/10.26817/16925777.831>
- Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn't, and what to do about it? *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 10(1), 4-33.
<https://doi.org/10.1108/JRIT-10-2016-0007>
- Singh, B., Kumar, V., Gupta, K., Vashishth, T. K., Sharma, S., Kumar Gupta, V., ... Kumar Vashishth, T. (2023). Transforming education in the digital age: A comprehensive study on the effectiveness of online learning. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)*, 7(7), 1-11.
<https://www.researchgate.net/profile/Tarun->
- Venegas, E. (2018) Las Distintas aristas de la innovación educativa. *Transatlántica de Educación Educación para Innovar, Innovación para Educar no 20 y 21*, 35-46.
https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/transatlantica-de-educacion-no-20-y-21-educacion-para-innovar;-innovacion-para-educar_181689/

Xie, H., Chu, H. C., Hwang, G. J., Wang, C. C. (2019). Tendencias y desarrollo en el aprendizaje adaptativo/personalizado potenciado por la tecnología: Una revisión sistemática de publicaciones de revistas de 2007 a 2017. *Computers & Education*, 140, 103599.

<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>

Zambrano, R. L. C., Romero, M. E. Y., Dávila, K. E. D., Balarezo, C. E. B. (2023). Realidad virtual y aumentada en la educación superior: experiencias inmersivas para el aprendizaje profundo. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(37), e2301088.

<https://doi.org/10.46652/rqn.v8i37.1088>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautores: Desarrollaron parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.